

verschil in rentabiliteit van de gemiddelde onderneming in verschillende bedrijfstakken. *Schmalenbach* Financieringen pag. 29. Daaruit blijkt, dat aandeelen in spoorwegbedrijven bij een geringe rentabiliteit een gelijken koers hebben als aandeelen in bedrijven, die sterk aan mode, seizoen en dergelijken onderhevig zijn, tot minder algemeen bekende bedrijfstakken of tot branches behorende, waarvan de aandeelen — door onbekendheid — minder courant zijn, of tot branches, waarvan de aandeelen, uit hoofde van zekere instabiliteit, in meerdere mate speculatie-object zijn. Al deze verschillen in koers volgen echter uit een systematische onderschatting van het toekomstige inkomen. Men zou hoogstens kunnen zeggen, dat de ervaring met dat onderschatten zoo groot is, dat de factor, die van het toekomstige inkomen wordt afgetrokken, bijna een standaardcijfer geworden is en dus in een percentage uitgedrukt kan worden, wat het gebruiken van een risico-percentage suggereert.

Bij de goodwill-bepaling kunnen we echter uit het gegeven bedrijf *alle* factoren analyseeren door ons onderzoek en daarmee is dus de kapitaalmarktrente ook hier de aangewezen discontoeeringsvoet. Voor onvoorziene mogelijkheden kan men m.i. beter een redelijk bedrag aftrekken dan den rentevoet veranderen.

De litteratuur over goodwill acht ik bekend. De nieuwe druk van *Schmalenbach* geeft verschillende verwijzingen naar litteratuur, ook tijdschriftartikelen, w.o. *Rechtman* in Zeitschrift f. Hw. f. 1926 en *Auler* in Zeitschrift f. Betr. w. sch. 1927 van belang zijn.

ABR. MEY

REPERTORIUM VAN TIJDSCHRIFT-LITERATUUR OP HET GEBIED VAN ACCOUNTANCY EN BEDRIJFSHuishouDKUNDE

Redactie: **Mej. Dr. R. PHILIPS** en **Drs. G. L. GROENEVELD** voor bedrijfseconomie en **J. P. DE HAAN** en **J. C. SPANGENBERG** voor accountancy

A. ACCOUNTANCY

II. HET ACCOUNTANTSBEROEP

Accountants' charges

Redactie — Naar aanleiding van de bespreking van de accountantshonoraria, ter gelegenheid van de najaarsvergadering van de „Western District Council of Credit Traders”, geeft de redactie de volgende opmerkingen.

Men zag op deze vergadering het verschil niet tusschen het verkoopen van goederen en het koopen van het voordeel van het persoonlijke contact met een accountant. De kwaliteit van deze connectie kan niet volgens een tabel worden weergegeven, doch hangt van allerlei omstandigheden af. En verder:

„The services of a whole time bookkeeper can be purchased in this manner, (volgens marktprijs), but not the relationship whereby a professional accountant puts his experience and personal skill into relation with the particular and peculiarly personal situation of individual clients”.

A II 1

The Accountant 29 Nov. 1930

Duties of beginning accountant

Redactie. — De volgende vragen worden door de redactie beantwoord:

1. What would be the duties of one who entered an office with only a course in accounting principles and a course in economics as a background?

2. Is it likely that this person would be sent around to the offices of various clients both in New York and outside of it?

3. Are the opportunities greater in the commercial cities other than New York?

4. If one can choose between two companies, how can he tell which would be the better one for him to enter?

A II 1

The American Accountant Dec. 1930

De regeling van ons accountantswezen

Drift, Mr. P. A. van der — Schr. vangt aan met het begrip „accountant” nader te omlijnen. Het voorstel van de Staatscommissie betreft vooral een regeling te brengen voor de „accountants-ondernemers”. Naar schr.'s meening zou een regeling echter alle categorieën van accountants moeten omvatten.

A II 4

De Nederlandsche Mercur 11 Dec. 1930

III. DE LEER VAN DE INRICHTING

Voorraad-contrôle

S, W. F. S. — Het aanhouden van voorraden onderdeelen voor automobielen door automobielimporteurs en filialen van automobielconcerns wordt besproken. Aan de hand van modellen der kaarten wordt beschreven hoe men deze voorraden in zijn macht kan hebben, n.l. wat betreft de hoeveelheden die in voorraad moeten zijn; wat er in bestelling is, hoeveel slapende en doode voorraad er is, enz.

A III 3

Maandblad voor het Boekhouden Dec. 1930

Enkele bijzonderheden in de administratie van bouwverenigingen, in den zin der woningwet

Kessel, W. M. A. van — Enkele karakteristieke punten als renteverlies tijdens den bouw en de exploitatiebegroting, worden besproken.

A III 3

Maandblad voor het Boekhouden Dec. 1930

De cameralistische boekhouding bij de gemeenten

Rijter, G. H. — Behandeld wordt de toepassing van de cameralistische boekhouding in de gemeente-administratie.

A III 3

Maandblad voor het Boekhouden Dec. 1930

General principles for keeping accounts of state are formulated

Redactie. — Beschreven worden de: „General suggestions and recommendations as to the manner in which the financial accounts of a state — New Jersey in particular — should be kept”.

A III 3

The American Accountant Dec. 1930

Cigarette gift schemes

Redactie. — Zeer uitvoerig wordt beschreven de administratieve behandeling van het cadeaustelsel bij sigarettenfabrieken. Ook de linia-turen van verschillende boeken, hierop betrekking hebbende, worden gegeven.

A III 3

The Accountant 10, 17 en 24 Jan. 1931

Simple accounting and stock control plan for small book shop

Glück, L. — Beschreven wordt de administratie van een boekhandel en uitleenbibliotheek. O.m. wordt opgemerkt, dat alleen boeken worden uitgeleend tegen volle betaling, terwijl bij teruggave het geld onder aftrek van de huur wordt teruggegeven of dient ter betaling van het volgende geleende boek.

A III 3

The American Accountant Nov. 1930

Clothing company head describes accounting procedure

Hickey, J. G. — Besproken wordt de maandelijksche winst- en verliesrekening, alsmede de permanente inventaris, van de Hickey-Freeman Company (textiel-fabriek). Ook eenige formulieren worden gegeven.

A III 3

The American Accountant Jan. 1931

IV. LEER VAN DE CONTROLE

Wisconsin securities division adopts rules for determining profits

Matthews, G. C. — O.m. wordt het volgende opgemerkt:

„A report rendered to the owner of a business may be sufficient if it gives him the results of operations and a statement of financial position, but such a report may be altogether inadequate for the prospective underwriter of securities. For his purpose an adequate audit report must go far beyond the primary financial statements and their supporting schedules. It should be analytical and critical, to exhibit the strength or weakness of the business. The Securities Division must apply certain statutory standards in determining whether or not securities to be sold are in class A. In applying these standards questions may be raised which are not answered by audit reports which might be satisfactory to investment bankers. The statutory

standard is in a measure arbitrary. In a given case it may not measure the soundness of the securities".

Voorts worden de verdere voorschriften besproken a.d.z.: Directions for determining profits, Information required from Auditor, Elimination of intercompany profits, enz.
A IV 2 *The American Accountant Dec. 1930*

Liabilities and duties of auditors

Cash, W. — Besproken worden o.m. de verschillende wettelijke bepalingen betreffende de plichten der „auditors”. O.a. worden aangehaald de bepalingen daarover in: The Building Societies Act 1894, Section 30 of the Railway Companies Act 1867, The Friendly Societies Act of 1896, The Gas Works Clauses Act 1847, enz.
A IV 2 *The Accountant 20 Dec. 1930*

Detection by accountants of frauds and defalcations

Lenhart, N. J. — „An interesting presentation in this article on the subject of frauds, defalcations, and the methods by which many forms of embezzlement may be discovered by accountants. The author points to the great responsibility which rests on accountants so see to it that financial statements are not misleading, and that management does not make a false showing. The author gives many descriptions of methods used by trusted employees to make away with assets of their employers.”
A IV 3 *The American Accountant Dec. 1930*

Wat het verslag eener hypotheekbank moet inhouden

Stil, Jr., L. — Uitvoerig wordt beschreven welke punten belangrijk zijn om in het jaarverslag te worden opgenomen en tevens voor den controleerenden accountant van belang zijn.
A IV 3 *Accountancy Nov. en Dec. 1930*

B. BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

a. ALGEMEENE BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

III. WAARNEMINGSMIDDELEN

Wettelijke balansschema's

Ketel, A. B. A. van — Aan de hand van de motiveeringen en overwegingen bij het Deutsche ontwerp betreffende verplichte balansschema's geeft schrijver hierover een uitvoerige beschouwing en komt tot de volgende conclusie:

„Een verder commentaar op deze regeling voor balanswaar- en klaarheid, achten wij overbodig en meenen wij, dat in deze het summum wel door dit ontwerp is voorgesteld.”
B a III 3 *Maandblad voor het Boekhouden Nov. en Dec. 1930*

IV. LEER VAN DE KOSTPRIJS EN DE PRIJSVORMING

The fundamentals of cost accounting

Sellers, F. B. — Uitvoerig worden de belangrijkste punten der kostprijsberekening besproken. De Redactie geeft als korte samenvatting:

„In this lecture the author has endeavoured to show the essentials of cost accounting from the management point of view. It is suggested that if the fundamentals as here set out are kept in mind and acted upon, the costing system should provide standards of measurement which will form a very succesful index tot present activities and a reliable pointer to future policy.”
B a IV 2a *The Accountant 20 Dec. 1930*

How selling costs may be allocated to lines of products

Redactie. — Een uiteenzetting wordt gegeven van de wijze waarop de verkoopkosten verdeeld moeten worden over de verschillende goederenrubrieken.
B a IV 2a *The American Accountant Nov. 1930*

The record of depreciation in accountants and for costing purposes

Leake, P. D. — Beschreven wordt hoe naar schrijvers meening de jaarlijksche waarde-vermindering der bedrijfsmiddelen moet worden vastgesteld en administratief verwerkt.
B a IV 6 *The Accountant 24 Jan. 1931*

Eenige critische beschouwingen over de leer der organische winstcalculatie

Mey, Drs. A. — Schrijver breekt een lans voor het calculeeren op basis van vervangingswaarde, geeft de hoofdlijnen van de theorie van

Prof. Schmidt en staat uitvoerig stil bij de vervangingswaardeleer, zooals die door Prof. Limperg wordt gedoceerd en die nog niet in geschrifte is uitgekomen.

Schrijver merkt tenslotte op: Een beter begrip van calculatie zal veel vermogen om de emotioneele bewegingen der hoogconjunctuur te temperen. Men bedenke slechts, dat door te hooge winstcalculatie te hooge dividenden worden verklaard, daaruit weer te hooge stimulansen op aandelenkoersen ontstaan, de speculatie een prikkel te meer ontvangt, de hooge winsten gevoegd bij hooge balanswaarden van het actief gemakkelijke credietverleening en girale geldschepping in de hand werken, voorts andere gevolgverschijnselen, welke op te sommen, niet in de bedoeling ligt. In de depressie geldt uiteraard het tegengestelde, trouwens voor hem, die in de hoogconjunctuur het ware karakter van de conjunctuurmatige prijsbeweging heeft gezien en dienovereenkomstig heeft gecalculerd (in den geest van het bovenstaande) heeft de depressie minder ernstige gevolgen. De vervangingswaardecalculatie als middel van conjunctuurpolitiek verdient dus juist in dezen tijd onze aandacht.
B a IV 8

Maandblad voor Accountancy en Bedrijfshuishoudkunde Jan. 1931

Berekening van goodwill

Schrijver geeft een korte uiteenzetting, ten doel hebbende aan te toonen, dat indien men bij de bepaling van de goodwill, rekening wil houden met afschrijving op gekochte goodwill, het onjuist is de door deze afschrijving gereduceerde winsten voor de geheele berekening in aanmerking te nemen en voorts, dat niet verwaarloosd mag worden de invloed die deze afschrijving heeft op de rentabiliteit van het in de onderneming aanwezige vermogen.
B a IV 8 *Maandblad van het Boekhouden Nov. 1930*

V. LEER VAN DE FINANCIERING

Relation of fixed expenses to yield in instalment financing

Lorenz, O. C. — Uitvoerig wordt besproken de winstbepaling bij verkoop op afbetaling, hoofdzakelijk in verband met den looptijd der contracten en de vaste onkosten.
Ba V 5c *The American Accountant Jan. 1931*

VI. LEER VAN DE ORGANISATIE

Het belang van het conjunctuuronderzoek voor het bedrijfsleven

Tinbergen, Dr. J. — De betekenis van het conjunctuuronderzoek voor het bedrijfsleven komt tot uiting in het maken van betrouwbare projecties voor de toekomst, in de beoordeeling van de bedrijfsontwikkeling en in het algemeen in verbreding van inzicht en kennis ten behoeve van het doelmatig handelen in het bedrijf. Schr. illustreert dan aan de hand van vele voorbeelden, hoe conjunctuuronderzoek en technisch-statistisch cijferonderzoek in het algemeen in vele bedrijfstakken reeds van betekenis is gebleken.
B a VI 12 *De Nederlandsche Mercur 18 Dec. 1931*

Efficiency en bedrijfscontrlé

Kruissink, A. M. J. — De hoogte van de behaalde winst is geen maatstaf voor de efficientie. Schr. zet uiteen, hoe Taylor kwam tot het vooruitbepalen van de kosten van de productseenheid en geeft dan eenige aandacht aan het standpunt van andere auteurs als Harrison, de Haas e.a. om te besluiten met een beschouwing over de toepasbaarheid in overheidsbedrijven.
B a VI 13 *Financieel Overheidsbeheer 1 en 15 Dec. 1930*

A practical application of financial and statistical information to planning operations and forecasting financial results

Redactie. — Zeer uitvoerig worden besproken de maatregelen, die genomen moesten worden door een fabriek, die plotseling voor het feit gesteld werd de productie belangrijk in te krimpen. De volgende vragen worden onder het oog gezien:

1. As to whether it was better to work full time and discharge a number of workmen, or to work part-time and retain the full force.
2. Adjustments necessary in the proportionate number of each product to be included in the new production programme, as shown by the latest sales information.
3. Presuming the establishment of a four-day week:
 - a. How many productive hours per month would be directed to work for the main stock of finished products?
 - b. What quantity of each product can be produced with the available productive hours, applying the proportionate adjustments in accordance with sales forecast?

- c. What period is required to reduce the quantity of present stock of finished products by about one-third?
- d. Would this reduction in quantity, together with the proportionate adjustments, also reduce the money value of these stocks by about one-third?
- e. What would be the effect on the factory overhead?
- f. While it may be assumed that the expected maintenance of the present sales level and the reduction in stocks will assist the cash resources on the company, what will be the effect on the profit and loss account of working four days a week long enough to reduce the stocks by one-third?
4. Presuming that the present sales level is maintained, to what extent may the manufacturing activities be extended after the required reduction in stocks has been established?

Ook de rapporten, respectievelijk de cijfer-overzichten worden gegeven. Tenslotte merkt schrijver op:

It is submitted that the foregoing reports form a useful example of the practical uses to which statistical and financial information may be put, and answer a frequent criticism to the effect that such information has only historical value and is usually automatically filed away each month as something which might be examined when one has some spare time. The information may not be accurate to a penny, but experience shows that it is certainly accurate enough to form a basis for future policy, and to permit policy to be changed at short notice without having to adopt „hit or miss” methods. With the foregoing reports before them the management were able immediately to take the necessary action, and knew, at the same time, whether or not the action taken would give them the desired results, the period required, and the financial results to be expected. Reports covering other features of the company's business are just as easily compiled from the same sources and are in frequent demand from many internal departments as well as being exchanged with similar reports from associated companies employing a similar system.

B a VI 16

The Accountant 10 Jan. 1931

Internationale discussie-conferentie over budget-contrôle

Mey-Koning, M. G. — Naar aanleiding van de internationale discussie over budget-contrôle geeft schrijver een overzicht van het wezen dezer contrôle en van wat er mede bereikt kan worden.

B a VI 18

Maandblad voor Accountancy en Bedrijfshuishoudkunde Nov. 1930

VII. LEER VAN DE ARBEIDSVORWAARDEN

Bedrijfsorganisatie

Otte, O. J. B. — Een beschouwing wordt gegeven over de medezeggenschap in de bedrijfsleiding door z.g. Bedrijfsraden.

B a VII 4

Accountancy Nov. en Dec. 1930

b. BIJZONDERE BEDRIJVEN

V. INDUSTRIE

De zeescheepsbouw in Nederland

Bonebakker, Ir. J. W. — De werfcapaciteit van de Nederlandse scheepsbouwmaatschappijen is in overeenstemming met de maximum vraag. Betere financiële resultaten kunnen daarom alleen verkregen worden door kostprijsverlaging, o.m. te bereiken door stabilisatie van de vraag.

B b V 8

Econ. Statistische Berichten 3 Dec. 1930

BOEKEN-REPERTORIUM

A. ACCOUNTANCY

III. LEER VAN DE INRICHTING

Beck, Karl. Ein Normalkontenplan für die gesamte Papierindustrie. Biberack Riss, 1930.

Boesel, Rudolf. Die Lochkarte im Fabrikbetrieb. Rationalisierung des industriellen Rechnungswesens mit Hilfe des Lochkartenverfahrens. Berlin, 1930.

Brinkman, Hugo. Einheitsbuchführungen 9. Ziegeleien (Entwurf). Dortmund, 1930.

Brüggemann, A. Richtlinien für die Auswahl und Anwendung von Buchungsmaschinen. Berlin, 1930.

Cropper, L. C. Key to higher book-keeping and accounts. London, 1931.

Lindner, Richard. Methode Lindner. Das Wesen der Buchführung bis zum Durchschreibe-Verfahren und General-Abschluss. Chemnitz, 1930.

May, Eberhard. Einführung in die doppelte Buchführung nach methodischen Grundsätzen. Leipzig, 1930.

Sedlmayer, E. C. Betriebserfolg und Jahresabschlussrechnung in der Landwirtschaft. Berlin, 1930.

Zindl, Vaclav. Die Buchführung des Dachdeckers. Prag, 1930.

Zindl, Vaclav. Die Buchführung des Gast- und Schankwirtes. Prag, 1930.

B. BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

III. WAARNEMINGSMIDDELEN

Beck, Karl. Ein Normalkontenplan für die gesamte Papierindustrie. Biberach/Risz, 1930.

Brinkman, Hugo. Einheitsbuchführungen 9. Ziegeleien (Entwurf). Dortmund, 1930.

IV. LEER VAN DEN KOSTPRIJS EN DE PRIJSVORMING

Brinkmeyer, Aloys. Die Preisgestaltung auf dem Brotmarkt. Berlin, 1930.

Marschak, Jakob. Elastizität der Nachfrage zur empirischen Feststellung relativer Marktconstanten durch Beobachtung von Haushalt, Betrieb und Markt. Tübingen, 1931.

Vogel, A. Preisspannen im Kartoffelhandel. Berlin, 1931.

V. LEER VAN DE FINANCIERING

Besnard, Paul. Des modes d'amortissement des emprunts émis sous la forme d'obligations. Paris, 1931.

Law, William. Successful speculation in common stocks. London, 1930.

Wolfgang, Ernst. Die Kursbildung am Rentenmarkt. Stuttgart, 1931.

VI. LEER VAN DE ORGANISATIE

Beckmann, Friedrich. Standardisierung als genossenschaftliche Erzeugungs- und Absatzmethode. Halberstadt, 1930.

Bullke. Ein Beitrag zur Frage der Abgrenzung zwischen Fleischwaren-Industrie und Fleischer-Handwerk. Denkschrift, verfasst im Auftrage des Reichsverbandes der Deutschen Fleischwaren-Industrie E. V. Berlin, 1930.

Dautriche, Jaques. Options et promesses de vente. Paris, 1931.

Manual on research and reports. With special application to investigations in the field of business, economics, and public affairs. Baltimore, 1931.

Sérager, M. La vente à tempérament et la consommation d'après l'expérience des Etats Unis. Paris, 1930.

Tschajanow, Alexander. Die optimalen Betriebsgrößen in